

**Stanowiska *Stelidota geminata* (SAY, 1825) i *Amphotis marginata*
(FABRICIUS, 1781) (Coleoptera: Nitidulidae) z północnej
i południowo-zachodniej Polski**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14886009>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ ul. Ignacego Daszyńskiego 21/8, 50-309 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl,
ORCID: 0009-0008-8737-2005

² ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

³ Kościerzycy 162, 49-314 Piszczowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

⁴ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytet
Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław. e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl,
ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. New records of *Stelidota geminata* (SAY, 1825) and *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781) (Coleoptera: Nitidulidae) in northern and southwestern Poland.

In Poland, 128 species from 33 genera belonging to the family Nitidulidae have been recorded. The article presents the second record of the alien species, strawberry pest, *Stelidota geminata* (SAY, 1825) from Lower Silesia, documented in 2019, as well as the confirmation of the occurrence of the rare native ant-associated species, *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781) in the Warmian-Masurian Voivodeship.

KEY WORDS: strawberry sap beetle, alien species, nitidulid beetle, new record, Poland.

WSTĘP

W rodzinie Nitidulidae wyróżnia się około 350 rodzajów, obejmujących ponad 4500 gatunków występujących na wszystkich kontynentach, z wyjątkiem Antarktydy (ŚLIPIŃSKI *et al.* 2011). Liczba gatunków w obrębie rodziny w Polsce stale się zmienia, między innymi w wyniku pojawiania się kolejnych gatunków inwazyjnych rozprzestrzeniających się w Europie (JELÍNEK *et al.* 2016). Obecnie w Polsce stwierdzono występowanie 128 gatunków należących do 33 rodzajów (LASOŃ 2024), w tym niedawno wykazanego na Podlasiu *Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE, 2016 (LASOŃ 2023), na Nizinie Wielopolsko-Kujawskiej *Caplothorax lugubris* (MURRAY, 1864) (LASOŃ & RUTA 2023) oraz na Górnym Śląsku *Epuraea ocularis* FAIRMAIRE, 1849 (LASOŃ *et al.* 2023).

Przedstawiciele rodziny Nitidulidae są wyjątkowo zróżnicowani pod względem pożywienia. Większość jest mykofagami, saprofagami lub fitofagami. Kilka gatunków wykazuje inkwilinizm, który jest uważany za najbardziej wyspecjalizowaną strategię ekologiczną w obrębie tej grupy. Przykładem może być *Aethina tumida* (MURRAY, 1867), występująca w gniazdach pszczół, oraz gatunki z rodzaju *Amphotis* ERICHSON, 1843, związane z mrówkami (LEE *et al.* 2020).

Drapieżnictwo jest charakterystyczne tylko dla kilku gatunków. *Cychramptodes murrayi* (REITTER, 1878) jest drapieżnikiem tarczowników (Hemiptera: Coccoidea), natomiast dorosłe osobniki *Amphicrossus japonicus* (REITTER, 1873) żywią się larwami

komarów w bambusowych zbiornikach wodnych (KOVAC *et al.* 2007). Niektóre gatunki, takie jak *Pityophagus ferrugineus* (LINNAEUS, 1758), są drapieżnikami korników (LEE *et al.* 2020).

Wśród Nitidulidae znanych jest kilka gatunków zaliczanych do szkodników organicznych produktów magazynowych i upraw. Poza uszkodzaniem roślin pełnią także rolę wektorów chorób grzybowych. Przykładem takiego gatunku jest *Caplothorax lugubris* (MURRAY, 1864), który w Stanach Zjednoczonych uznawany jest za szkodnika kukurydzy oraz niektórych owoców (MYERS 2001). Natomiast we Włoszech odnotowano jego obecność w ulach, co nie zostało dotąd zaobserwowane w Ameryce (AUDISIO *et al.* 2014).

WYNIKI

Poniżej przedstawiamy drugie stanowisko gatunku obcego pochodzenia *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Ryc. 1) z województwa dolnośląskiego i kolejne stanowisko z województwa śląskiego. Dodatkowo, z Pojezierza Mazurskiego i Opolszczyzny wykazujemy *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781), gatunek wciąż uznawany za rzadki. Zabezpieczone okazy dowodowe znajdują się w kolekcji pierwszego autora.

Ryc. 1. *Stelidota geminata* (SAY, 1825), Sosnowiec, 17 VIII 2020 (fot. A. Skiba).

Fig. 1. *Stelidota geminata* (SAY, 1825), Sosnowiec, 17 VIII 2020 (photo A. Skiba).

Stelidota geminata (SAY, 1825) pochodzi z południowej części USA, skąd została zawleczona do różnych rejonów świata. Do Europy gatunek ten dotarł w 1984 r. (Azory) (ISRAELSON 1985) i od tamtego czasu systematycznie poszerza zasięg występowania, kolonizując kolejne kraje.

Pierwsze informacje o występowaniu *S. geminata* w Polsce podał KRÓLIK (2019) z rezerwatu „Łęczok” koło Raciborza. W kolejnych latach gatunek ten był stwierdzany w następujących lokalizacjach: Babiogórski Park Narodowy (SZAFRANIEC *et al.* 2019), Zawada, Rzeszów (OLBRYCHT & KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ 2021), Kraków (WOJAS 2022), Bytom, Gliwice, Łaziska, Górne-Brada, Mikołów, Ruda Śląska, Rudziniec Gliwicki (GRZYWOCZ & GREŃ 2022), Kozłówki ad Kietrz (RUTA *et al.* 2023), Rezerwat Przyrody „Mała Puszcza Kleszczowska” ad Kraków (SZAFRANIEC *et al.* 2023), Nowy Dębiec ad Kościan, Żerkowsko Czeszewski Park Krajobrazowy (okolice rezerwatu „Czeszewski Las”), Kozienicki Park Krajobrazowy (Dąbrowa Kozłowska, Adolfin ad Pionki i okolice rez. Ponty-Dęby), Borek ad Gniewoszów, Zajezierze ad Dęblin, Park Krajobrazowy „Góra Świętej Anny”, Rogów ad Brzeziny, Kaszów ad Błotnica Stara, Radom (Las Kapturski, Krzewień, Gołębiów, Śródmieście i os. XV-lecia), Sołyków ad Skaryszew, Klwaty ad Jedlińsk, Witowice Górne (LASOŃ & MIŁKOWSKI 2025) (Ryc. 2).

Ryc. 2. *Stelidota geminata* (SAY, 1825), występowanie w Polsce (czarne punkty – dane literaturowe, czerwone – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 2. *Stelidota geminata* (SAY, 1825), distribution in Poland (black points – literature data, red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM program, GIERLASIŃSKI 2024).

Nowe stanowiska *Stelidota geminata*.

Śląsk:

– Sosnowiec, [CA66], GPS: 50.264848 N, 19.141531 E, kilka osobników w przyzmię kompostowej w pobliżu ogródków działkowych, 17 VIII 2020, leg. A. Skiba.

Dolny Śląsk:

– Wrocław-Ołbin, [XS46], GPS: 51.125815 N, 17.054370 E, 2 exx. na ścianie poniemieckiej kamienicy (Ryc. 3), 8 X 2024, leg. G. Lewek.

Ryc. 3. Siedlisko *Stelidota geminata* (SAY, 1825), Wrocław-Ołbin, ściana poniemieckiej kamienicy [XS46; 51.125815 N, 17.054370 E], 8 X 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 3. Habitat *Stelidota geminata* (SAY, 1825), Wrocław-Ołbin, wall of a former German tenement house [XS46; 51.125815 N, 17.054370 E], 8 X 2024 (photo G. Lewek).

Omawiany gatunek jest uznawany za szkodnika truskawek. Zarówno postacie dorosłe, jak i larwy odżywiają się owocami na początku sezonu wegetacyjnego, podczas gdy latem i jesienią chrząszcze żerują na innych gatunkach roślin. Dorosłe osobniki mogą również przyczynić się do rozprzestrzeniania patogenów chorobotwórczych, takich jak grzyby powodujące zgniliznę owoców (GANESH *et al.* 2024).

Stelidota geminata należy do grupy kilkunastu inwazyjnych gatunków z rodziny Nitidulidae, związanych z rozkładającym się materiałem roślinnym, szczególnie owocami o miękkim miąższu. W Polsce z tej grupy odnotowano dotychczas kilka taksonów należących do rodzajów *Carpophilus* (STEPHENS, 1830) oraz *Glischrochilus* (REITTER, 1873). Przykładem jest *Glischrochilus quadrisignatus* (SAY, 1835), który po raz pierwszy został złowiony w Polsce w 1989 r. (LASON 1999). Obecnie gatunek ten jest stwierdzany na terenie całego kraju.

Dokończak płaskobrzegi *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781) (Ryc. 4) jest szeroko rozpowszechniony w Europie, a jego zasięg obejmuje obszary od Portugalii,

Ryc. 4. *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781) Przysań, Warmia i Mazury, 9 VI 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 4. *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781), Przysań, Warmian-Masurian region, 9 VI 2024 (photo G. Lewek).

przez Wielką Brytanię, po Rosję i kraje skandynawskie (OLBERG 2015). W Polsce jest gatunkiem rzadkim, a wiele znanych stanowisk ma charakter historyczny, w tym jedno z województwa warmińsko-mazurskiego, pochodzące z końca XIX w. (LENTZ 1879). Najnowsze doniesienia na temat *A. marginata* pochodzą z województwa małopolskiego (TASZAKOWSKI *et al.* 2020), mazowieckiego (LASON & MIŁKOWSKI 2022), podlaskiego (LASON 2023) oraz Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (KONWERSKI 2023).

Nowe stanowiska *Amphotis marginata*.

Warmia i Mazury:

– Przysań, [EF40], GPS: 54.202797 N, 21.647198 E, 1 ex. na liściach krzewów pod dębem szypułkowym, aleja dębowa wzdłuż drogi (Ryc. 5), 9 VI 2024, leg. G. Lewek.

Opolszczyzna:

– Brzeg, [XS73], 50.849910 N, 17.466373 E, 1 ex., zwabiony do lampy UV na balkonie, 4 VI 2016, leg. J. Regner.

Ryc. 5. Siedlisko *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781) Przysań, woj. warmińsko-mazurskie, aleja dębowa wzdłuż drogi [EF40; 54.202797 N, 21.647198 E], 9 VI 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 5. Habitat of *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781), Przysań, Warmian-Masurian Voivodeship, oak avenue along the road [EF40; 54.202797 N, 21.647198 E], 9 VI 2024 (photo G. Lewek).

– Śmiechowice-Kurznie-Stobrawa, Uroczysko „Lisie Łąki”, [XS83], 50.879454 N, 17.617006 E, 1 ex. pod korą dębu *Quercus* spp., 20 V 2015, leg. J. Regner.

– Stawy-Nowe Kolnie, [XS83], 50.874201 N, 17.594090 E, 1 ex. przy soku wyciekającym z obumierającego dębu *Quercus* spp., 4 VI 2022, leg. J. Regner.

Amphotis marginata osiąga długość od 4 do 4,5 mm. Omawiany gatunek jest związany z dziuplastymi drzewami liściastymi, szczególnie dębami. Larwy są mykofagiczne. Dorosłe osobniki, oprócz odżywiania się sokami wypływającymi z drzew, wykazują relację kleptopasożytniczą z mrówkami *Lasius fuliginosus* (LATREILLE, 1798). Pierwsze obserwacje chrząszczy w pobliżu ścieżek mrówek oraz zjawisko wymiany pokarmu między mrówkami a chrząszczem zostały opisane przez HÖLLDOBLERA (1968). Chrząszcze, aby uzyskać pokarm od mrówek, naśladują zachowanie żebrania o pokarm charakterystyczne dla owadów społecznych, co prowokuje mrówkę do podzielenia się płynem pokarmowym z wola. Szczegółową analizę tego zachowania przedstawiono w pracy HÖLLDOBLERA i KWAPICHA (2017). *A. marginata* lokalizuje ścieżki mrówek na podstawie wydzielanych przez nie zapachów (OLBERG 2015).

PIŚMIENNICTWO

- AUDISIO P., MARINI F., GATTI E., MONTARSI F., MUTINELLI F., CAMPANARO A., CLINE A.R. 2014. A scientific note on rapid host shift of the invasive dusky sap-beetle (*Carpophilus lugubris*) in Italian beehives: new commensal or potential threat for European apiculture? *Apidologie* 45: 464–466.
- GANESH S., CRAMER M., HAMBY K. 2024. Strawberry sap beetle management in Maryland strawberry production. University of Maryland Extension, 5 pp.

- GIERLAŚIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl> (dostęp: 27.11.2024).
- GRZYWOCZ J., GREŃ C. 2022. Materiały do poznania koleopterofauny (Insecta: Coleoptera) Śląska: cz. 1. *Acta entomologica silesiana* 30(017): 1–13 (online). DOI: 10.5281/zenodo.7281616.
- HÖLLDOBLER B. 1968. Der Glanzkäfer als „Wegelagerer“ an Ameisenstraßen. *Naturwissenschaften* 55: 397.
- HÖLLDOBLER B., KWAPICH C.L. 2017. *Amphotis marginata* (Coleoptera: Nitidulidae) a highwayman of the ant *Lasius fuliginosus*. *PLoS One* 12 (8): 1–35.
- ISRAELSON G. 1985. Notes on the coleopterous fauna of the Azores, with description of new species of *Atheta THOMSON* (Coleoptera). *Boletim do Museu Municipal do Funchal* 37: 5–19.
- JELÍNEK J., AUDISIO P., HÁJEK J., BAVIERA C., MONCOUTIER B., BARNOUNI T., BRUSTEL H., GENÇ H., LESCHEN R.A.B. 2016. *Epuraea imperialis* (REITTER, 1877), new invasive species of Nitidulidae (Coleoptera) in Europe, with a checklist of sap beetles introduced to Europe and mediterranean areas. *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali* 94: 1–24.
- KOVAC D., JELÍNEK J., HASHIM R., WIWATWITAYA D. 2007. Transition from bamboo sap to water: aquatic habits in the sap beetle *Amphicrossus japonicus* (Coleoptera: Cucujoidea: Nitidulidae). *European Journal of Entomology* 104: 635–638.
- KRÓLIK R. 2019. Dane o występowaniu w Polsce kilku nowych i niedawno odkrytych gatunków chrząszczy (Coleoptera). *Acta entomologica silesiana* 27(011): 1–5 (online). DOI: 10.5281/zenodo.3249864.
- LASOŃ A. 1999. Nowe dane o występowaniu w Polsce przedstawicieli rodzaju *Glischrochilus* REITTER, 1873 (Coleoptera: Nitidulidae: Cryptarchinae). *Wiadomości entomologiczne* 17(3–4): 169–173.
- LASOŃ A. 2023. *Glischrochilus tremulae* CLAYHILLS, AUDISIO & CLINE, 2016 nowy gatunek dla fauny Polski oraz podsumowanie stanu wiedzy o rozmieszczeniu na Podlasiu chrząszczy z rodzin Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 29(017): 1–25.
- LASOŃ A. 2024. Rodzina: Nitidulidae, LATREILLE, 1802 – łyszczynkowate, In: Biodiversity Map (dostęp: 29-11-2024).
- LASOŃ A., DOBOSZ R., GREŃ C., GRZYWOCZ J. 2023. *Epuraea (Haptoncus) ocularis* FAIRMAIRE, 1849 (Coleoptera: Nitidulidae): the first record in Poland. *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* 32(010): 1–4 (online). DOI: 10.5281/zenodo.10299191.
- LASOŃ A., MIŁKOWSKI M. 2022. Nowe i rzadko spotykane gatunki Kateretidae i Nitidulidae (Coleoptera) okolic Radomia. *Wiadomości entomologiczne* 41(3) (online 15A): 14–19.
- LASOŃ A., MIŁKOWSKI M. 2025. Nowe dane o rozmieszczeniu w Polsce *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae). *Wiadomości entomologiczne* 44 (online 2N): 4–6.
- LASOŃ A., RUTA R. 2023. Pierwsze stwierdzenie *Caplothorax lugubris* (MURRAY, 1864) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 31(013): 1–4 (online). DOI: 10.5281/zenodo.8333996.
- LEE M.H., LEE S., LESCHEN R.A., LEE S. 2020. Evolution of feeding habits of sap beetles (Coleoptera: Nitidulidae) and placement of Calonecrinae. *Systematic Entomology* 13: 1–13.
- LENTZ [F. L.]. 1879. Catalog der Preussischen Käfer neu bearbeitet. Beiträge zur Naturkunde Preußens, Königsberg, 4, II + 64 pp.
- MYERS L. 2001. University of Florida, Entomology and Nematology Department. (n.d.). Sap beetles. University of Florida (dostęp: 28.11.2024).
- OLBERG S. 2015. *Amphotis marginata* (FABRICIUS, 1781) (Coleoptera, Nitidulidae) new to Norway with notes on the species habitat. *Norwegian Journal of Entomology* 62: 65–68.
- OLBRYCHT T., KUCHARSKA-ŚWIERSZCZ M. 2021. Nowe dane o występowaniu inwazyjnego gatunku *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera, Nitidulidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 40: 8–9.
- RUTA R., GRZYWOCZ J., WANAT M., JAŁOZYŃSKI P., KRÓLIK R. 2023. Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) zebrane z odpadów zbożowych w Kozłówkach koło Kietrza (Sudety Wschodnie). *Wiadomości entomologiczne* 42 (online 13 A): 83–93.
- ŚLIPIŃSKI S.A., LESCHEN R.A.B., LAWRENCE J.F. 2011. Order Coleoptera LINNAEUS, 1758. Animal biodiversity: an outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness. *Zootaxa* 3148: 203–208.
- SZAFRANIEC S., BUCHHOLZ L., CHACHUŁA P., JAROSIEWICZ G., LASOŃ A., ŁUSZCZAK M. J., RUTA R., SAPIEJA M., TREIT A., WOJAS T. 2023. Saproksyliczne chrząszcze (Coleoptera) projektowanego rezerwatu przyrody „Mała Puszcza Kleszczowska” na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. *Przegląd Przyrodniczy* 34(4): 15–42.
- SZAFRANIEC S., CHACHUŁA P., MELKE A., RUTA R., SZOŁTYŚ H. 2019. Nowe stwierdzenia rzadkich i interesujących chrząszczy (Coleoptera) w Babiogórskim Parku Narodowym. *Wiadomości entomologiczne* 28(4): 212–231.

TASZAKOWSKI A., KASZYCA-TASZAKOWSKA N., SZCZEPAŃSKI W.T., KARPÍŃSKI L. 2020. New data on little-known beetle families and a summary of the project: Coleoptera of the Eastern Beskid Mts (Western Carpathians, Poland). *Journal of the Entomological Research Society* 22(1): 13–40.

WOJAS T. 2022. Nowe dane o występowaniu *Epuraea distincta* (GRIMMER, 1841) i *Stelidota geminata* (SAY, 1825) (Coleoptera: Nitidulidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 41(1) (online 5 N): 8–10.

Accepted: 6 February 2025; published: 18 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>